

PERANCANGAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENJUALAN PADA TOKO BANGUNAN TERKENANG JAYA BERBASIS *MICROSOFT ACCESS*

Rani Okta Viani^{1*}, Eka Jumarni Fithri², Nurhasanah³

Politeknik Negeri Sriwijaya

*ranioktavianiii2510@gmail.com

Abstrak

Artikel ini mengulas tentang pengembangan sistem informasi akuntansi untuk pencatatan penjualan yang memanfaatkan Microsoft Access di Toko Bangunan Terkenang Jaya. Tujuan dari pengembangan sistem ini adalah untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan dalam mengelola data transaksi penjualan. Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan pengumpulan dokumen. Data yang digunakan dalam artikel ini meliputi data primer dan sekunder. Setelah menganalisis informasi yang didapat, penulis menemukan bahwa perusahaan masih menggunakan sistem pencatatan manual, yang berdampak pada munculnya sejumlah kesalahan dalam perhitungan dan pencatatan transaksi penjualan. Untuk menangani masalah tersebut, penulis mengusulkan untuk merancang sistem informasi akuntansi penjualan untuk Toko Bangunan Terkenang Jaya, yang akan dibuat dengan menggunakan Microsoft Access. Proses ini mencakup analisis terhadap kelemahan dalam pencatatan penjualan di Toko Bangunan Terkenang Jaya, desain aplikasi, serta pengujian aplikasi. Aplikasi yang dirancang ini mampu menghasilkan berbagai laporan, seperti laporan penjualan, laporan penjualan per barang, laporan penjualan per transaksi berdasarkan tanggal, serta laporan stok barang. Penulis merekomendasikan agar Toko Bangunan Terkenang Jaya beralih dari sistem pencatatan manual ke sistem yang berbasis komputer. Perubahan ini sangat diperlukan untuk memastikan kelancaran operasional bisnis Toko Bangunan Terkenang Jaya agar lebih efektif.

Kata kunci: perancangan sistem, penjualan, Microsoft Acces

Abstract

This article reviews the development of an accounting information system for sales recording utilizing Microsoft Access at Toko Bangunan Terkenang Jaya. The purpose of developing this system is to improve the company's efficiency and productivity in managing sales transaction data. The author collected data through interviews, observations, and document collection. The data used in this article includes primary and secondary data. After analyzing the information obtained, the author found that the company still uses a manual recording system, which results in a number of errors in calculating and recording sales transactions. To address this problem, the author proposes designing a sales accounting information system for Toko Bangunan Terkenang Jaya, which will be created using Microsoft Access. This process includes analyzing weaknesses in sales recording at Toko Bangunan Terkenang Jaya, designing the application, and testing the application. The designed application is capable of generating various reports, such as sales reports, sales reports per item, sales reports per transaction by date, and inventory reports. The author recommends that Toko Bangunan Terkenang Jaya switch from a manual recording system to a computer-based system. This change is essential to ensure the smooth and effective operation of Toko Bangunan Terkenang Jaya's business.

Keywords: system design, sales, Microsoft Access

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi di masa globalisasi saat ini telah mengalami peningkatan yang sangat cepat. Teknologi informasi memiliki peran yang sangat penting dalam kemajuan bisnis, karena kemampuannya dalam mempermudah berbagai aktivitas bisnis yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Untuk meraih tujuan aktivitas bisnis secara optimal, perusahaan membutuhkan manajemen yang baik. Oleh sebab itu, suatu bisnis memerlukan sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi ini memiliki peran yang sangat penting dalam membantu perusahaan mengelola data menjadi informasi yang cepat dan tepat, sehingga dapat mendukung operasional bisnis agar berjalan dengan lebih efisien.

Dalam upaya mengembangkan sistem pencatatan, peralihan dari metode manual ke sistem terkomputerisasi memerlukan aplikasi atau perangkat lunak khusus untuk pencatatan penjualan tunai. Hal ini penting karena metode pencatatan manual sering kali menimbulkan ketidakakuratan, baik dalam proses pencatatan maupun penghitungan. Salah satu aplikasi yang dapat dimanfaatkan untuk mencatat transaksi penjualan adalah *Microsoft Access*. Dengan aplikasi ini, transaksi bisa dilakukan dengan lebih cepat, lebih tepat, dan lebih efisien dari pada mencatat secara manual.

Penjualan tunai merupakan aspek yang sangat penting dalam transaksi yang sering dilakukan oleh suatu perusahaan dalam memasarkan produk-produk mereka. Tetapi tanpa sistem yang tepat proses penjualan tunai dapat menimbulkan berbagai masalah terutama dalam pencatatan transaksi. Hal ini sering kali menyebabkan kehilangan bukti transaksi, ketidakjelasan dalam rekap data penjualan, dan ketidakcocokan antara data barang dengan stok yang tersedia. Oleh karena itu, untuk mencegah timbulnya permasalahan, perusahaan harus menerapkan sistem informasi akuntansi yang efisien untuk mencatat transaksi penjualan secara tunai. Dengan demikian kinerja perusahaan dalam mengolah data transaksi penjualan tunai dapat menjadi lebih efisien dan produktif.

Toko Bangunan Terkenang Jaya merupakan perusahaan dagang yang menyediakan bahan bangunan seperti Semen, Lem Cat, Paku, Cat Minyak, Keramik, dan sebagainya. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi ditemukan masalah utama, terutama dalam proses transaksi penjualan tunai yang masih dilakukan secara manual. Dengan banyaknya transaksi penjualan, sering kali terjadi kesalahan dalam proses pencatatan. Saat ini Toko Bangunan Terkenang Jaya menggunakan satu dokumen yaitu nota penjualan, yang kemudian dicatat ke dalam buku catatan harian. Proses pencatatan manual ini menghambat penghitungan jumlah penjualan dan stok barang yang terjual setiap harinya, sehingga memerlukan waktu yang cukup lama untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dengan cepat. Akibatnya, informasi yang seharusnya dapat diakses secara cepat menjadi terhambat karena sistem pencatatan yang belum terkomputerisasi dan terorganisir dengan baik. Oleh karena itu, Toko Bangunan Terkenang Jaya memerlukan sistem informasi akuntansi penjualan yang diharapkan dapat memperlancar transaksi penjualan tunai, sehingga mengurangi masalah yang sering terjadi.

2. METODE

2.1 Objek Penelitian

Toko Bangunan Terkenang Jaya adalah usaha yang fokus pada penjualan berbagai bahan bangunan seperti Semen, Lem cat, Paku, Cat Minyak, Keramik, dan

sebagainya yang berlokasi di Jl. Tanjung Barangan RT.005/RW.003, Bukit Baru, Kota Palembang. Toko ini mulai beroperasi sejak tahun 2019. Saat ini, Toko Bangunan Terkenang Jaya memiliki 6 karyawan dan dipimpin oleh bapak Jufri.

2.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan informasi yang digunakan oleh penulis mencakup tiga metode yaitu metode wawancara, pengamatan, dan dokumentasi. Penulis juga melakukan sesi tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait dan mengumpulkan dokumentasi seperti nota dan laporan penjualan harian dari Toko Bangunan Terkenang Jaya dan melakukan pengamatan langsung terhadap transaksi tunai yang terjadi pada Toko Bangunan Terkenang Jaya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Perancangan (*Design*) Sistem Informasi Akuntansi Penjualan pada Toko Bangunan Terkenang Jaya Menggunakan *Microsoft Access*.

Pada Toko Bangunan Terkenang Jaya penting untuk dicatat bahwa penggunaan *Microsoft Access* dalam sistem informasi akuntansi untuk penjualan dapat membantu mengatasi berbagai kekurangan ataupun kelemahan yang ada pada Toko Bangunan Terkenang Jaya. Pengguna seperti Bagian kasir perlu memiliki pemahaman yang baik agar sistem yang dikembangkan dapat memenuhi harapan Toko Bangunan ini. Bagian kasir dapat mengakses sistem dengan cepat dan mudah untuk mencatat transaksi penjualan.

Setelah mengetahui kebutuhan para pengguna, langkah berikutnya adalah merancang struktur *database* yang sesuai dengan menggunakan *Microsoft Access*. Proses perancangan *database* ini adalah bagian penting dari desain yang mendukung pengembangan sistem. Sistem informasi akuntansi penjualan di Toko Bangunan Terkenang Jaya diawali dengan pembuatan basis data yang akan diproses untuk menghasilkan *output* yang diharapkan. *Database* yang dibuat menggunakan *Microsoft Access* terdiri dari beberapa tabel, *query*, *form*, dan *report* yaitu sebagai berikut:

3.1.1 Tabel

Tabel yang akan diterapkan dalam sistem penjualan pada Toko Bangunan Terkenang Jaya adalah tabel transaksi, tabel transaksi detail dan tabel login. Berikut tampilan dari beberapa tabel yang digunakan:

1. Tabel *Login*

Tabel *login* adalah tabel yang berfungsi untuk menyimpan informasi pengguna (*user*) aplikasi.

IDUSER	PASSWORD	Click to Add
Admin	*****	
*		

Gambar 4.1 Tabel *Login*

2. Tabel Transaksi

Tabel transaksi merupakan tabel yang berisi kode transaksi. Tampilan desain tabel transaksi yaitu sebagai berikut:

Field Name	Data Type
Kode Transaksi	Number

Gambar 4.2 Tabel Transaksi

3. Tabel Transaksi Detail

Tabel transaksi detail adalah tabel yang berfungsi untuk menyimpan informasi mengenai transaksi yang telah dilaksanakan.

Field Name	Data Type
Kode Transaksi	Number
KodeBarang	Short Text
Jumlah	Number
Tanggal Transaksi	Date/Time

Gambar 4.3 Tabel Transaksi *Detail*

3.1.2 *Query*

Query adalah sekumpulan tabel yang sudah dibuat sebelumnya yang saling berhubungan atau terkoneksi untuk menghasilkan *report*. Dalam rancangan basis data yang dikembangkan, terdapat tiga *query* yang telah dirancang yaitu *query* transaksi, *query* detail dan *query* faktur yang tampilannya sebagai berikut:

1. *Query* Transaksi

Query transaksi terdiri dari beberapa *field* yang diambil dari tabel transaksi detail dan tabel barang. *Query* transaksi berfungsi sebagai dasar untuk menyusun laporan penjualan dan memiliki desain tampilan sebagai berikut:

Gambar 4.4 Query Transaksi

2. Query Detail

Query detail terdiri dari beberapa *field* yang diambil dari tabel barang, tabel transaksi detail dan tabel transaksi. Query detail berguna sebagai dasar pembuatan input stok barang dan memiliki tampilan desain sebagai berikut:

Gambar 4.5 Query Detail

3. Query Faktur

Query faktur terdiri dari beberapa *field* yang diambil dari tabel transaksi detail dan transaksi barang. Tampilan desain sebagai berikut:

Gambar 4.6 Query Faktur

3.1.3 form

Form atau formulir dibuat sebagai sarana untuk memasukkan data dalam aplikasi, memungkinkan pengguna untuk menambah atau memasukan data, melihat data, mengubah data, mengisi data serta mencetak data pada waktu bersamaan. Rancangan atau desain sistem aplikasi penjualan pada Toko Bangunan Terkenang Jaya terdiri dari empat yaitu sebagai berikut:

Form login adalah tampilan yang muncul saat pengguna atau *user* ingin masuk ke aplikasi penjualan.

Gambar 4.7 Form Login

1. *Form Menu Utama*

Form menu utama adalah menu yang terdiri dari berbagai sub menu dan *form*. Tampilan menu utama pada aplikasi penjualan yaitu sebagai berikut:

Gambar 4.8 Form Menu Utama

2. Form Input Barang

Form input barang merupakan form yang dirancang sebagai sub menu utama untuk menginput barang yang ingin dijual. tampilan dari form barang yaitu sebagai berikut:

Gambar 4.9 Form Input Barang

3. Form Transaksi

Form transaksi adalah form yang dibuat sebagai sub menu pada menu utama untuk memasukkan data penjualan. Tampilan dari form transaksi yaitu sebagai berikut:

Gambar 4.10 Form Transaksi

3.1.4 Report

Reports yang ada dalam Microsoft Access disusun untuk menyajikan hasil dari aplikasi, sehingga data yang dibutuhkan bisa dianalisis dan diperoleh oleh perusahaan. Output dari rancangan aplikasi penjualan ini meliputi antara lain bukti pembayaran, laporan penjualan dan laporan penjualan perbarang.

1. Bukti Pembayaran

Tampilan bukti pembayaran yaitu sebagai berikut:

Kode Barang	Nama Barang	Harga	Jumlah	Total
KWT01	Kawat Ikat	Rp20.000,00	5	Rp100.000,00
HL01	Holo 2x4	Rp13.000,00	2	Rp26.000,00
HL02	Holo 4x4	Rp17.000,00	2	Rp34.000,00
TS01	Taso 7575	Rp119.000,00	2	Rp238.000,00
RNG01	Reng Taso	Rp55.000,00	1	Rp55.000,00
TOTAL SELURUHNYA				Rp453.000,00

Gambar 4.11 Bukti Pembayaran

2. Laporan Penjualan

Laporan penjualan dibuat berdasarkan transaksi. Laporan penjualan memiliki tampilan desain sebagai berikut:

Tanggal Transaksi	Kode Transaksi	Nama Barang	Harga Jual	Jumlah	Total
	101	Kawat Ikat	Rp20.000,00	2	Rp40.000,00
01.03/2025	101	Bata Jumbo	Rp1.750,00	100	Rp175.000,00
	101	Besi 10TI	Rp77.000,00	3	Rp231.000,00
JUMLAH					Rp446.000,00

Gambar 4.12 Laporan Penjualan

3. Laporan Penjualan Perbarang

Laporan penjualan perbarang berisi informasi transaksi yang kelompokkan menurut jenis barang tertentu agar dapat mengetahui total pendapatan dari penjualan barang tersebut. Tampilan laporan penjualan perbarang yaitu sebagai berikut:

Tanggal Transaksi	Kode Transaksi	Harga Jual	Jumlah	Total
#Type!				
			JUMLAH	Rp0.00

Gambar 4.13 Laporan Penjualan Perbarang

3.1.5 Pengujian Sistem Informasi Akuntansi Penjualan pada Toko Bangunan Terkenang Jaya Menggunakan *Microsoft Access*

Setelah proses perancangan aplikasi sistem informasi akuntansi penjualan pada Toko Bangunan Terkenang Jaya selesai, langkah selanjutnya yang penting adalah melakukan pengujian aplikasi untuk memastikan apakah aplikasi tersebut sudah siap digunakan atau belum. Tujuan Pengujian ini adalah untuk mengidentifikasi kemungkinan kekurangan atau masalah yang muncul saat pengguna menggunakan aplikasi tersebut. Berikut langkah-langkah pengujian aplikasi sistem informasi akuntansi penjualan pada Toko Bangunan Terkenang Jaya yang menggunakan *Microsoft Access* sebagai berikut:

1. Login

Langkah awal sebelum mengakses aplikasi, pengguna harus memasukkan *username* dan *password* dengan benar. Berikut adalah tampilannya:

Username : Admin
 Password : bangunantj

Gambar 4.14 Penguji Login

2. Pengujian Menu Utama

Langkah kedua setelah pengguna berhasil *login* ke aplikasi adalah tampilan menu utama akan muncul secara otomatis.

Gambar 4.15 Pengujian Menu Utama

3. Pengujian *Input* Data Barang

Pada langkah ini, pengguna sudah berada ditampilan menu utama, sehingga pada menu data barang, pengguna bisa melakukan pengisian data barang. penulis memberikan contoh barang sebagai berikut:

Kode Barang : BT01
 Kelompok Barang : Bata
 Nama Barang : Bata Jumbo
 Satuan : Pcs
 Harga Beli : Rp 1.650
 Harga Jual : Rp 1.750

Gambar 4.16 Pengujian *Input* Data Barang

4. Pengujian Transaksi Penjualan

Pada langkah ini, saat mengakses sub menu penjualan, pengguna bisa melakukan *input* transaksi penjualan yang dilakukan oleh pelanggan. Penulis menggunakan contoh pengujian transaksi penjualan sebagai berikut:

Kode Transaksi : (Otomatis terisi)
 Tanggal Transaksi : 01/03/2025
 Kode Barang : (Otomatis muncul kode barang jika di klik)

Nama Barang : (Otomatis terisi jika kolom kode barang sudah terisi)
 Jumlah : Disesuaikan
 Harga : (Otomatis terisi jika kolom kode barang sudah terisi)
 Total : (Otomatis terisi)

Gambar 4.17 Pengujian Transaksi Penjualan

5. Pengujian Cetak Bukti Pembayaran
 Pada langkah cetak bukti pembayaran, setelah pengguna selesai *input* transaksi penjualan, pengguna bisa mencetak bukti pembayaran setelah semua data penjualan dimasukkan. Penulis memberikan contoh pada kode transaksi 105, sebagai berikut:

Gambar 4.18 Pengujian Cetak Bukti Pembayaran

6. Pengujian Laporan Penjualan
 Laporan transaksi berfungsi untuk melihat secara terperinci penjualan berdasarkan setiap transaksi pesanan pada Toko Bangunan Terkenang Jaya.

Laporan Penjualan

TOKO BANGUNAN TERKENANG JAYA Jl. Tanjung Barangan RT.005/RW.003, Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat I LAPORAN PENJUALAN					
Tanggal Transaksi	Kode Transaksi	Nama Barang	Harga Jual	Jumlah	Total
130	Taso 7565		Rp105.000,00	2	Rp210.000,00
175	Taso 7575		Rp119.000,00	3	Rp357.000,00
279	Taso 7575		Rp119.000,00	3	Rp357.000,00
317	Besi 10TI		Rp77.000,00	1	Rp77.000,00
136	Taso 7575		Rp119.000,00	4	Rp476.000,00
227	Besi 10TI		Rp77.000,00	2	Rp154.000,00
140	Taso 7575		Rp119.000,00	2	Rp238.000,00
150	Taso 7575		Rp119.000,00	2	Rp238.000,00
118	Taso 7565		Rp105.000,00	6	Rp630.000,00
189	Taso 7565		Rp105.000,00	6	Rp630.000,00
124	Besi 10TI		Rp77.000,00	2	Rp154.000,00
315	Reng Taso		Rp55.000,00	2	Rp110.000,00
164	Taso 7565		Rp105.000,00	5	Rp525.000,00
167	Holo 4x4		Rp17.000,00	7	Rp119.000,00
228	Taso 7565		Rp105.000,00	2	Rp210.000,00
276	Besi 10TI		Rp77.000,00	1	Rp77.000,00
137	Reng Taso		Rp55.000,00	2	Rp110.000,00
260	Reng Taso		Rp55.000,00	2	Rp110.000,00

Sumber: Data diolah peneliti, 2025.

Gambar 4.19 Pengujian Laporan Penjualan

Laporan Penjualan

TOKO BANGUNAN TERKENANG JAYA Jl. Tanjung Barangan RT.005/RW.003, Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat I LAPORAN PENJUALAN Semen Baturaja					
Tanggal Transaksi	Kode Transaksi	Harga Jual	Jumlah	Total	
01/03/2025					
	109	Rp66.000,00	10	Rp660.000,00	
02/03/2025					
	113	Rp66.000,00	2	Rp132.000,00	
	119	Rp66.000,00	7	Rp462.000,00	
03/03/2025					
	125	Rp66.000,00	10	Rp660.000,00	
04/03/2025					
	134	Rp66.000,00	2	Rp132.000,00	
05/03/2025					
	155	Rp66.000,00	10	Rp660.000,00	
06/03/2025					
	161	Rp66.000,00	15	Rp990.000,00	
07/03/2025					
	181	Rp66.000,00	6	Rp396.000,00	
	172	Rp66.000,00	15	Rp990.000,00	
08/03/2025					
	192	Rp66.000,00	15	Rp990.000,00	
	193	Rp66.000,00	20	Rp1.320.000,00	
09/03/2025					

Gambar 4.20 Pengujian Laporan Penjualan Perbarang

Laporan Penjualan

TOKO BANGUNAN TERKENANG JAYA
 Jl. Tanjung Barangan RT.005/RW.003, Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat I
LAPORAN PENJUALAN PERTANGGAL

Tanggal Transaksi	Kode Transaksi	Nama Barang	Harga Jual	Jumlah	Total
01/03/2025					
	110	Kawat Ikat	Rp20.000,00	10	Rp200.000,00
	103	Kawat Ikat	Rp20.000,00	2	Rp40.000,00
	111	Triplek 9mm	Rp85.000,00	2	Rp170.000,00
	102	Besi 10TI	Rp77.000,00	2	Rp154.000,00
	109	Semen Baturaja	Rp66.000,00	10	Rp660.000,00
	108	Seng Multiroof	Rp22.000,00	3	Rp66.000,00
	107	Semen Couch	Rp57.000,00	5	Rp285.000,00
	106	Tiner Kaleng Cobra	Rp32.000,00	2	Rp64.000,00
	105	Nok Multiroof Pasir	Rp28.000,00	3	Rp84.000,00
	101	Besi 10TI	Rp77.000,00	3	Rp231.000,00
	112	Papan Racak 2x25	Rp27.000,00	3	Rp81.000,00
02/03/2025					
	122	Tiner Kaleng Cobra	Rp32.000,00	3	Rp96.000,00
	121	Pipa 1,5 in	Rp35.000,00	4	Rp140.000,00
	120	Keramik 40x40	Rp47.000,00	9	Rp423.000,00
	119	Semen Baturaja	Rp66.000,00	7	Rp462.000,00
	118	Taso 7575	Rp119.000,00	2	Rp238.000,00
	117	Nat Keramik	Rp15.000,00	3	Rp45.000,00

Gambar 4.21 Pengujian Laporan Penjualan Pertanggal Transaksi

3.2 Perancangan (*Design*) Sistem Informasi Akuntansi Stok Barang pada Toko Bangunan Terkenang Jaya Menggunakan *Microsoft Access*.

Perancangan *database* adalah langkah yang penting dalam pengembangan sistem yang akan mendukung keseluruhan sistem. Sistem informasi akuntansi stok barang yang dibuat untuk Toko Bangunan Terkenang Jaya diawali dengan proses pembuatan *database* yang dijadikan dasar dalam mendukung perancangan sistem, sehingga dapat menghasilkan *output* yang sesuai dengan harapan. *Database* yang dikembangkan menggunakan *Microsoft Access* ini terdiri dari beberapa elemen penting seperti tabel, *query*, *form* dan *report* adalah sebagai berikut:

3.2.1 Tabel

Tabel yang akan digunakan dalam sistem stok barang pada Toko Bangunan Terkenang Jaya adalah tabel barang dan tabel kelompok barang. Berikut tampilan dari beberapa tabel yang digunakan:

1. Tabel Barang

Tabel barang merupakan tabel yang berisi informasi mengenai daftar barang. Tampilan desain tabel barang yaitu sebagai berikut:

Field Name	Data Type
KodeBarang	Short Text
Kelompok Barang	Short Text
Nama Barang	Short Text
Satuan	Short Text
Harga Beli	Currency
Harga Jual	Currency

Gambar 4.27 Tabel Barang

2. Tabel Kelompok Barang

Tabel kelompok barang merupakan tabel yang berisi kode kelompok barang dan kelompok barang. Tampilan desain tabel kelompok barang yaitu sebagai berikut:

Field Name	Data Type
Kode Kelompok Barang	AutoNumber
Kelompok Barang	Short Text

Gambar 4.28 Tabel Kelompok Barang

3.2.2 Query

Query adalah sekumpulan tabel yang sudah dibuat sebelumnya yang saling berhubungan atau terkoneksi untuk menghasilkan *report*. Dalam rancangan basis data yang dikembangkan, terdapat dua *query* yang telah dirancang yaitu *query* stok barang dan *query* laporan produk pertransaksi pertanggal yang tampilannya sebagai berikut:

1. Query Stok Barang

Query stok barang terdiri dari beberapa *field* yang diambil dari tabel barang, tabel transaksi detail dan tabel transaksi. Query stok barang berguna sebagai dasar pembuatan laporan stok barang dan memiliki desain tampilan sebagai berikut:

Gambar 4.29 Query Stok Barang

2. Query Laporan Produk Pertransaksi Pertanggal

Query laporan produk pertransaksi pertanggal terdiri dari beberapa *field* yang diambil dari tabel barang dan tabel transaksi detail. Query laporan produk pertransaksi pertanggal berguna sebagai dasar pembuatan laporan pertanggal dan memiliki tampilan desain sebagai berikut:

Gambar 4.30 Query Laporan Produk Pertransaksi Pertanggal

3.2.3 form

Form atau formulir dibuat sebagai sarana untuk memasukkan data dalam aplikasi, memungkinkan pengguna untuk menambah atau memasukan data, melihat data, mengubah data, mengisi data serta mencetak data pada waktu bersamaan. Rancangan atau *desain* sistem aplikasi stok barang pada Toko Bangunan Terkenang Jaya yaitu *form* input data stok.

1. Form Input Data Stok

Fom input data stok barang adalah *form* yang dirancang sebagai menu untuk memasukkan barang yang tersedia untuk dijual. Tampilan dari *form input* data stok yaitu sebagai berikut:

Gambar 4.31 Form Input Data Stok

3.2.4 Reports

Reports yang ada dalam *Microsoft Access* disusun untuk menyajikan hasil dari aplikasi, sehingga data yang dibutuhkan bisa dianalisis dan diperoleh oleh perusahaan. *Output* dari rancangan aplikasi penjualan ini adalah sebagai berikut:

1. Laporan Stok Barang

Laporan stok barang sangat penting untuk mengetahui seberapa banyak stok yang ada diperusahaan setia hari.

Laporan Stok Barang

TOKO BANGUNAN TERKENANG JAYA Jl. Tanjung Barangan RT.005/RW.003, Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat I LAPORAN STOK BARANG						
Kode Transaksi	Tanggal Transaksi	KodeBarang	Nama Barang	Stok Barang	Harga Beli	Total
1	01/03/2025					
		BS01	Besi 10TI	73	Rp74.000	Rp5.402.000
		BS02	Besi 10b	78	Rp52.000	Rp4.056.000
		BS03	Besi 8TI	89	Rp47.000	Rp4.183.000
		BS04	Besi 8b	81	Rp32.000	Rp2.592.000
		BS05	Besi 6TI	76	Rp30.000	Rp2.280.000
		BS06	Besi 6b	61	Rp17.000	Rp1.037.000
		BT01	Bata Jumbo	11250	Rp1.650	Rp18.562.500
		BT02	Bata Kecil	10350	Rp510	Rp5.278.500
		CST01	Casting Plamir	32	Rp45.000	Rp1.440.000
		CT01	Cat Minyak Nippon	1	Rp66.000	Rp66.000
		CT02	Cat Dinding Nippon 5Kg	33	Rp76.000	Rp2.508.000
		GYP01	Gypsum	28	Rp48.000	Rp1.344.000
		HK01	Hek Likt	34	Rp50.000	Rp1.700.000
		HL01	Holo 2x4	153	Rp11.500	Rp1.759.500
		HL02	Holo 4x4	161	Rp15.500	Rp2.495.500
		KLS01	Kalsiboard	3	Rp51.000	Rp153.000

Gambar 4.32 Laporan Stok Barang

3.2.5 Pengujian Sistem Informasi Akuntansi Stok Barang pada Toko Bangunan Terkenang Jaya Menggunakan *Microsoft Access*

Setelah proses perancangan aplikasi sistem informasi akuntansi penjualan pada Toko Bangunan Terkenang Jaya selesai, langkah selanjutnya yang penting adalah melakukan pengujian aplikasi untuk memastikan apakah aplikasi tersebut sudah siap digunakan atau belum. Tujuan Pengujian ini adalah untuk mengidentifikasi kemungkinan kekurangan atau masalah yang muncul saat pengguna menggunakan aplikasi tersebut. Berikut langkah-langkah pengujian aplikasi

sistem informasi akuntansi stok pada Toko Bangunan Terkenang Jaya yang menggunakan *Microsoft Access* sebagai berikut:

1. Pengujian *Input Data Stok*

Pada langkah ini, pengguna mengisikan jumlah barang yang dihasilkan setiap hari untuk dijual. Penulis memberikan contoh untuk menguji input data stok (barang masuk) sebagai berikut:

- Kode Transaksi : (Otomatis terisi)
- Tanggal Transaksi : 01/03/2025
- Kode Barang : (Otomatis muncul kode barang jika di klik)
- Nama Barang : (Otomatis terisi jika kolom kode barang sudah terisi)
- Stok Masuk : Disesuaikan
- Harga : (Otomatis terisi jika kolom kode barang sudah terisi)
- Total : (Otomatis terisi)

Gambar 4.33 Pengujian *Input Data Stok*

Laporan Stok Barang

TOKO BANGUNAN TERKENANG JAYA Jl. Tanjung Barangan RT.005/RW.003, Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat I LAPORAN STOK BARANG						
Kode Transaksi	Tanggal Transaksi	KodeBarang	Nama Barang	Stok Barang	Harga Beli	Total
1	01/03/2025					
		BS01	Besi 10TI	73	Rp74.000	Rp5.402.000
		BS02	Besi 10b	78	Rp52.000	Rp4.056.000
		BS03	Besi 8TI	89	Rp47.000	Rp4.183.000
		BS04	Besi 8b	81	Rp32.000	Rp2.592.000
		BS05	Besi 6TI	76	Rp30.000	Rp2.280.000
		BS06	Besi 6b	61	Rp17.000	Rp1.037.000
		BT01	Bata Jumbo	11250	Rp1.650	Rp18.562.500
		BT02	Bata Kecil	10350	Rp510	Rp5.278.500
		CST01	Casting Plamir	32	Rp45.000	Rp1.440.000
		CT01	Cat Minyak Nippon	1	Rp66.000	Rp66.000
		CT02	Cat Dinding Nippon 5Kg	33	Rp76.000	Rp2.508.000
		GYP01	Gypsum	28	Rp48.000	Rp1.344.000
		HK01	Hek Likr	34	Rp50.000	Rp1.700.000
		HL01	Holo 2x4	153	Rp11.500	Rp1.759.500
		HL02	Holo 4x4	161	Rp15.500	Rp2.495.500
		KLS01	Kalsiboard	3	Rp51.000	Rp153.000

Gambar 4.34 Pengujian Laporan Stok Barang

4. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh penulis terhadap Toko Bangunan Terkenang Jaya terkait mengenai perancangan sistem informasi akuntansi penjualan berbasis *Microsoft Access*, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perancangan sistem informasi akuntansi penjualan menggunakan *Microsoft Access* pada Toko Bangunan Terkenang jaya telah dilakukan melalui pembuatan basis data yang terdiri dari tabel, *query*, *form* dan *reports*. Sistem ini dapat menginput transaksi penjualan, menghasilkan bukti pembayaran, laporan penjualan, laporan penjualan pertanggal dan laporan penjualan perbarang dengan lebih cepat, tepat dan efisien dibandingkan dengan pencatatan secara manual yang selama ini diterapkan. Dengan adanya sistem ini, masalah dalam pencatatan manual seperti lambatnya pengolahan data, ketidakakuratan laporan dan sulit dalam mengetahui stok barang dapat ditangani.
2. Perancangan kartu stok barang menggunakan *Microsoft Access* juga telah diterapkan dalam sistem informasi akuntansi yang sedang dikembangkan. Sistem ini memungkinkan pencatatan keluar masuk barang secara otomatis melalui *form* input stok dan menghasilkan laporan stok barang yang lebih akurat dan terperinci. Dengan adanya laporan stok barang ini, pemilik dapat dengan mudah mengetahui stok tanpa perlu melakukan pengecekan secara manual digudang, sehingga menurunkan resiko kekurangan persediaan atau kesalahan dalam pencatatan stok.

DAFTAR PUSTAKA

Bodnar, G.H., & Hopwood, W.S. (2001). *Accounting Information System*. Eighth Edition.

Hall, J. H. (2001). *Sistem Informasi Akuntansi* Edisi 1. Jakarta: Salemba Empat.

MADCOMS.2016. *Microsoft Access 2016 untuk Pemula*. Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET.

Meisak, D., & Prasasti, L. (2021). *Sistem informasi akuntansi (SIA) menggunakan peachtree accounting*. Banda Aceh: Syiah Kuala University Press.

Mulyadi. (2010). *Sistem Akuntansi*. Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat.

Mulyadi. (2016). *Sistem Akuntansi*. Edisi Keempat. Jakarta: Salemba Empat.

Mulyadi. (2023). *Sistem Akuntansi*. Edisi Keempat. Jakarta: Salemba Empat.

Sarwandi. (2017). *Jago Microsoft Access 2016*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta.